

Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la demandada en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que rechazó el de nulidad interpuesto contra la de instancia que acogió la demanda, declaró la existencia de la relación laboral, desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 10 de mayo de 2024, que el despido fue injustificado y nulo, y condenó al pago de las prestaciones que señala.

Segundo: Que según se expresa en la legislación laboral, el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido en contra de la resolución que falle el recurso de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo.

Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, aparece que esta Corte debe controlar, como requisitos para su admisibilidad, por un lado, su oportunidad; en segundo lugar, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del recurso en referencia.

Tercero: Que la materia de derecho propuesta para ser unificada consiste en *“Determinar la correcta calificación jurídica de una relación de prestación de servicios a honorarios, específicamente, si la existencia de elementos de coordinación técnica, cumplimiento de protocolos operativos y uso de implementos proporcionados por el contratante, configuran necesariamente el vínculo de subordinación y dependencia propio de un contrato de trabajo o si tales elementos son compatibles con una relación de carácter civil”*.

Cuarto: Que la sentencia impugnada rechazó el arbitrio fundado en las causales de nulidad dispuestas en los artículos 477, 478 e) y 478 b) del Código del Trabajo, dado que, respecto de la primera, la recurrente prescinde de los hechos

establecidos por el tribunal y pretende que no existe una relación laboral, lo que altera el objeto de esta causal de nulidad.

En efecto, señaló, no obstante los hechos determinados, afirma que el actor prestaba servicios eventuales, no se encontraba sometido a órdenes jerárquicas y no existía control de jornada ni exclusividad, lo que, por cierto, no son cuestiones que el tribunal determinó en su establecimiento fáctico y que, antes bien, derechamente los contrarían, en la medida que sí se estableció la continuidad en la prestación de los servicios, la existencia de protocolos empresariales respecto de la forma en que debía prestarse el servicio y que era la demandada quien otorgaba los medios para la realización de su labor. Por ello se concluyó que era la empresa quien organizaba la forma de prestar los servicios debido a su profesión u oficio y que el trabajador no decidía cuándo, ni cómo prestarlos y que, además, tenía la facultad de ordenar y disponer el período de tiempo en que el actor se encontraría a su disposición, todos elementos que, de por sí, son índices evidentes y potentes de laboralidad. De esos argumentos el recurso no se hace cargo y, consiguientemente, se carece de base para llegar a una conclusión diversa, sin perjuicio que, en abstracto, no puede sino compartirse que la circunstancia que eventualmente un trabajador que presta servicios continuos, bajo la dirección y subordinación de una empresa, pueda rechazar la ejecución de una labor específica que no altera la existencia de una relación laboral, tal y como lo concluyó la sentencia.

En lo relativo a la segunda y tercera causal, ambas erróneamente invocadas en el recurso, argumentó que, si bien se hace referencia a una supuesta infracción a la sana crítica, el recurso no señala cuál o cuáles principios de la lógica, máximas de la experiencia o conocimientos científicos o técnicos vulneró, ni menos cómo y en qué parte del proceso de valoración de la prueba la sentencia los infringió, por lo que se carece de toda base para emitir un pronunciamiento al efecto y, al contrario de lo planteado en el recurso, la sentencia contiene una argumentación suficiente, tanto en los aspectos de hecho y de derecho que, podrá compartirse o no, pero que resulta idónea para comprender las razones de la decisión del tribunal y con ello suficiente para estimar que cumple con los requisitos legales establecidos en el artículo 459 del Código del Trabajo, por lo que afectación alguna al debido proceso es sostenible.

De esta forma, no ha podido constatarse un pronunciamiento sustancial que se relacione con la materia de derecho propuesta por la demandada, por lo que el recurso intentado debe ser desestimado en esta etapa procesal.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia veinticuatro de febrero de dos mil veintiséis.

Regístrese y devuélvase.

N°14.876-26.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Ricardo Blanco H., Andrea Maria Muñoz S., Jessica De Lourdes González T., Mireya Eugenia Lopez M. y Abogada Integrante Leonor Etcheberry C. Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

En Santiago, a veintinueve de abril de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

